

JURISPRUDENCE

ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ ТИПОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАВА» ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИТЕТА

*Толеубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.,
Сайлибаева Ж.Ю.*

*Институт истории и права,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

DRAFT STRUCTURE OF THE MODEL EDUCATIONAL PROGRAM OF THE DISCIPLINE: "FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL LAW" FOR PEDAGOGICAL SPECIALTY

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.,
Sailibayeva Zh.*

Institute of History and Law, Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Аннотация

Учебную дисциплину «Основы образовательного права» исследовательская группа предлагает включить в обязательный компонент образовательных программ подготовки бакалавров по педагогическим специальностям. Для внедрения в практику данного предложения необходима разработка комплекса методической документации, включающей типовую программу данной учебной дисциплины. За основу такой программы принята типовая программа учебной дисциплины «Образовательное право» для юридической специальности. В настоящей работе представлен проект структуры типовой программы учебной дисциплины «Основы образовательного права», предназначенной для подготовки педагогических кадров высшей квалификации.

Abstract

The research team proposes to include the educational discipline "Fundamentals of Educational Law" as a mandatory component of the educational programs for bachelor's degree programs in pedagogical specialties. In order to implement this proposal in practice, it is necessary to develop a set of methodological documentation, including a model program of this academic discipline. Such a program is based on the model program of the educational discipline "Educational Law" for the legal specialty. This paper presents the draft structure of the model program of the academic discipline "Fundamentals of Educational Law" designed to prepare the teaching staff of higher qualification.

Ключевые слова: типовая программа учебной дисциплины, педагогический специалитет, основы образовательного права.

Keywords: model program of academic discipline, pedagogical specialty, basics of educational law.

Благодарность: Статья подготовлена в рамках программы исследования по проекту «Образовательное право: методологические основы обязательного компонента педагогического специалитета», финансируемому из бюджета НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая» (2023 г.).

Образовательное право является одной из отраслевых дисциплин, изучаемых в вузах Республики Казахстан, осуществляющих подготовку бакалавров и магистров по специальностям «Юриспруденция» и «Правоведение». Насыщенность дисциплины специальными отраслевыми понятиями и терминами, тесная обусловленность и взаимосвязанность со смежными правовыми учебными дисциплинами и направлениями юридической науки не позволяют в неизменном виде включать учебную дисциплину «Образовательное право» в программы подготовки педагогических кадров

высшей квалификации. Наряду с этим, необходимость обучения основам правовой грамотности школьных педагогов в современных условиях бурного развития образовательного права как самостоятельной отрасли, значительного усложнения процессов и условий школьного просвещения и воспитания представляется актуальной [1]. Данное обстоятельство является основанием для адаптации типовой программы учебной дисциплины «Образовательное право», ориентированной исключительно на юридическую специальность, к нуждам педагогического специалитета в рамках учебной дисциплины «Основы образовательного права».

Структурно типовая программа учебной дисциплины «Основы образовательного права», по нашему мнению, должна состоять как минимум из пятнадцати тем, что соответствует требованиям кредитной технологии [2]. Длительность учебного семестра равна пятнадцати неделям. Объем составит 45 академических часов, в том числе: лекции –

15, семинарские занятия – 30. На одну учебную неделю нагрузка будет составлять: лекция – 1 час, семинарское занятие – 2 часа. Таким образом, с учетом действующих требований в данной части, нами предлагается следующая структура типовой программы:

1. Пояснительная записка;
2. II. Содержание учебной дисциплины;
3. III. Введение;
4. IV. Основная часть.

Основная часть подразделяется на следующие темы: Тема 1. Понятие,

предмет, метод и задачи учебной дисциплины «Основы образовательного права»; Тема 2. Право на образование в системе конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; Тема 3. Система образования в Республике Казахстан; Тема 4. Правовые основы управления системой образования в Республике Казахстан; Тема 5. Основные направления организации и государственного управления в сфере образования; Тема 6. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования; Тема 7. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; Тема 8. Защита прав, свобод и законных интересов участников образовательного процесса; Тема 9. Правовой статус образовательной организации; Тема 10. Гражданско-правовая защита прав, свобод и законных интересов участников отноше-

ний в образовательной сфере; Тема 11. Административно-правовая и административная процедурно-процессуальная защита прав, свобод и законных интересов участников отношений в образовательной сфере; Тема 12. Уголовно-правовая и уголовно-процессуальная защита прав, свобод и законных интересов участников отношений в образовательной сфере; Тема 13. Трудовые правоотношения работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; Тема 14. Правовой статус обучающихся и их законных представителей; Тема 15. Международное сотрудничество в области образования.

Список литературы

1. Толеубекова Б. Х., Хведелидзе Т. Б., Сайлибаева Ж. Ю. Образовательное право: проблемы определения предмета и метода регулирования // Znanstvena Misel Journal. Slovenia, Ljubljana. № 76/2023. Pp.24-26.

2. Толеубекова Б. Х., Сайлибаева Ж. Ю., Хведелидзе Т.Б. Модель календарного тематического плана образовательной программы дисциплины: «Основы образовательного права» для педагогического специалитета // Материалы Одиннадцатой международной заочной конференции «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика», 12 апреля 2023 года. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2023. С. 195-204.